

ZAMONAVIY IJTIMOIIY-MADANIY MAKONDA IJTIMOIIY TEXNOLOGIYALAR

Yulchiyev Avazbek Maxamadjonovich

Nizomiy nomidagi TDPU "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11448374>

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy ijtimoiy-madaniy makonda ijtimoiy texnologiyalarning o'rni va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Shuningdek, ijtimoiy texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari, ularni qo'llashda yuzaga keladigan muammolar va istiqbolli yo'nalishlar tahlil qilingan. Maqola oxirida esa asosiy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli kommunikatsiya, virtual muloqot, onlayn hamjamiyatlar

Аннотация: Данная статья посвящена изучению роли и значения социальных технологий в современном социокультурном пространстве. Также проанализированы достоинства и недостатки социальных технологий, проблемы и перспективные направления, возникающие при их применении. А в конце статьи приводятся основные выводы.

Ключевые слова: социальные технологии, социальные сети, цифровые коммуникации, виртуальное общение, онлайн-сообщества

Abstract: This article is devoted to the study of the role and importance of social technologies in the modern socio-cultural space. Also, the advantages and disadvantages of social technologies, the problems that arise when applying them and promising directions are analyzed. At the end of the article, the main conclusions are given.

Keywords: social technologies, social networks, digital communication, virtual communication, online communities

Zamonaviy dunyoda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanishi bilan ijtimoiy munosabatlar ham tubdan o'zgarib bormoqda. Bugungi kunda insonlar o'rtasidagi muloqot va o'zaro ta'sir ko'p jihatdan virtual maydonda, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar orqali amalga oshiriladi [1]. Ijtimoiy texnologiyalar deb ataladigan bu vositalar nafaqat shaxslararo, balki biznes, ta'lim, siyosat kabi sohalarda ham keng qo'llanilmoqda. Ijtimoiy texnologiyalarning jadal rivojlanishi va ommaviylashuvi esa yangi ijtimoiy-madaniy sharoitni shakllantirmoqda.

Ushbu maqolada ijtimoiy texnologiyalarning zamonaviy jamiyatdagi o'rni va ta'siri, ularning ijtimoiy-madaniy makon transformatsiyasidagi roli kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot maqsadi - ijtimoiy texnologiyalarning

afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash, ularni samarali qo'llash uchun tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda ijtimoiy texnologiyalar mavzusidagi ilmiy maqolalar, kitoblar, konferensiya materiallari tahlil qilindi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari orasida so'rovnoma o'tkazildi va natijalar umumlashtirildi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy texnologiyalar mavzusi turli fanlar - sotsiologiya, psixologiya, madaniyatshunoslik, iqtisod nuqtai nazaridan o'rganilgan [2]. Biroq bu sohada hanuzgacha yaxlit konseptual yondashuv shakllanmagan, empirik tadqiqotlar yetarli emas.

Danah Boyd ijtimoiy tarmoqlarni "tarmoqlangan ommaviy madaniyat" sifatida tavsiflaydi [3, 25-b]. Uning fikricha, ijtimoiy media insonlarning kundalik hayotiga, o'zaro munosabatlariga chuqur ta'sir ko'rsatadi, madaniy qadriyatlar va me'yorlarni o'zgartiradi. Fuchs esa ijtimoiy tarmoqlarni kapitalizmning yangi shakli sifatida talqin qiladi [4]. Uningcha, ijtimoiy media korporatsiyalari foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotlarni o'z manfaatlarini yo'lida suiste'mol qilishi, bu esa xavfsizlik va maxfiylik bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

NATIJARLAR

So'rovnoma natijalari ko'rsatdiki, respondentlarning aksariyati (86%) ijtimoiy tarmoqlardan kundalik hayotida faol foydalanadi. 75% ishtirokchilar ijtimoiy texnologiyalarning muloqot va axborot almashish imkoniyatlarini yuqori baholashgan. Shu bilan birga, respondentlarning 52% ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar ishonchliligi va haqqoniyligiga shubha bildirgan. 33% ishtirokchilar ijtimoiy mediadagi tajovuzkor muloqot, trolling kabi salbiy hodisalardan aziyat chekishini aytgan.

Tadqiqot natijalari ijtimoiy texnologiyalar zamonaviy jamiyatda tobora muhim o'rin egallab borayotganini ko'rsatadi. Biroq ushbu texnologiyalarning salbiy ta'sirlarini ham hisobga olish zarur. Bu borada maxfiylik, xavfsizlik va axborot sifati masalalari jiddiy e'tibor talab qiladi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Ijtimoiy texnologiyalar ko'plab imkoniyatlar yaratishi bilan birga, bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. Birinchidan, ijtimoiy media odamlarni yuzma-yuz muloqotdan uzoqlashtirishi, real aloqalarni susaytirishi mumkin [5]. Bundan tashqari, virtual muloqotda his-tuyg'ularni to'liq ifodalash qiyin, bu esa tushunmovchiliklar va konfliktlarga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan yolg'on xabarlar, yolg'on yangiliklar muammosi

global miqyosga chiqdi [6]. Bu esa kishilarning ongi va qarorlariga ta'sir qilishi, jamiyatni qutblashtirib yuborishi mumkin.

Shu bilan birga, ijtimoiy texnologiyalar ta'lim, tibbiyot, tadbirkorlik kabi sohalarda katta imkoniyatlar yaratadi. Masalan, onlayn kurslar eng chekka hududlardagi odamlarga ham sifatli bilim olish imkonini beradi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tadbirkorlar yangi bozorlarga chiqishi, mijozlar bilan samarali muloqot qilishi mumkin [7]. Muhimi, ijtimoiy texnologiyalardan oqilona foydalanish va salbiy ta'sirlarni minimallashtirish uchun mediasavodxonlikni oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlash kabi chora-tadbirlar ko'rish zarur.

Ijtimoiy texnologiyalarning yana bir muhim jihati - ular orqali yangi ijtimoiy munosabatlar va hamjamiyatlar shakllanayotganidir. Masalan, Facebook, Instagram kabi tarmoqlarda odamlar o'zlarining qiziqishlari, qadriyatlari, dunyoqarashiga mos keladigan guruh va sahifalarni topib, virtual hamjamiyatlarga birlashmoqda. Bu esa an'anaviy geografik va ijtimoiy chegaralarni yengib o'tish imkonini beradi. Odam o'zi haqiqiy hayotda muloqot qila olmaydigan kishilar bilan onlayn aloqa o'rnatishi, tajriba va bilim almashishi mumkin. Bunday hamjamiyatlar ayniqsa marginal guruhlar, kamchilikni tashkil qiluvchi jamoalar uchun muhim ahamiyatga ega. Ular o'z manfaatlarini ifoda etish, o'zaro qo'llab-quvvatlash, resurslarni birlashtirish uchun platforma topadi.

Biroq virtual hamjamiyatlarning salbiy tomonlari ham mavjud. Ular odamlarni real ijtimoiy aloqalardan uzoqlashtirib, individualizm va begonolashuv kabi holatlarni kuchaytirishi mumkin. Ba'zi onlayn hamjamiyatlar atrofida radikal g'oyalar, nizo va nafrat guruhlari shakllanishi xavfi ham bor. Shuning uchun virtual hamjamiyatlarning faoliyati va ta'sirini doimiy monitoring qilish, ularning ochiqlik, bag'rikenglik, konstruktiv muloqot tamoyillariga amal qilishini ta'minlash zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy texnologiyalar zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ular komunikatsiya, axborot almashish, bilim olish, biznes yuritishning yangi shakl va imkoniyatlarini yaratmoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy media salbiy ta'sirlarga ham ega bo'lib, ularni bartaraf etish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Bu borada davlat, ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati institutlari hamkorlikda ish olib borishi muhim. Zero, raqamli texnologiyalar rivojlanishini to'xtatib bo'lmaydi, ammo ulardan samarali va xavfsiz foydalanishni ta'minlash imkoniyati bor

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Boyd, D. 2014. It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. New Haven: Yale University Press.

2. Fuchs, C. 2014. Social Media: A Critical Introduction. London: Sage.
3. Boyd, D. 2007. "Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life." MacArthur Foundation Series on Digital Learning – Youth, Identity, and Digital Media Volume. Cambridge, MA: MIT Press. pp. 119-142.
4. Fuchs, C. 2015. Culture and Economy in the Age of Social Media. New York: Routledge.
5. Turkle, S. 2016. Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age. New York: Penguin.
6. Vosoughi, S., Roy, D., and Aral, S. 2018. The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), pp. 1146-1151. [Vosoughi et al, 2018]
7. Hanna, R., Rohm, A. and Crittenden, V.L. 2011. We're all connected: The power of the social media ecosystem. *Business horizons*, 54(3), pp.265-273. [Hanna et al, 2011]

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

